

AZƏRBAYCANDA TİKİNTİ-İSTEHSAL KORPORASIYALARININ FƏALİYYƏTİNDƏ İNVESTİSİYA STRATEGİYALARININ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

ƏLƏSGƏR MEHDİ OĞLU ƏLİYEV

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Bakı, Azərbaycan

İBRAHİM MEHMAN OĞLU QAFFARLI

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, magistr tələbəsi
Bakı, Azərbaycan

***Xülasə.** Məqalədə Azərbaycan tikinti-istehsal korporasiyalarında investisiya fəaliyyətinin mövcud vəziyyəti və investisiya strategiyalarının inkişaf istiqamətləri tədqiq edilmişdir. Araşdırmada strateji investisiya qərarlarının nəzəri əsasları, investisiya fəaliyyətinə təsir edən iqtisadi, sosial və institusional amillər təhlil olunmuşdur. Müasir iqtisadi şəraitdə tikinti sektorunun ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynadığı, infrastrukturun genişləndirilməsi, sənaye potensialının artırılması və regional inkişafın təmin edilməsində strateji əhəmiyyət daşıdığı müəyyən edilmişdir. Tədqiqat çərçivəsində 2015–2024-cü illər üzrə tikinti-quraşdırma işlərinə yönəldilən investisiyaların dinamikası, daxili və xarici investisiyaların strukturu araşdırılmışdır. Təhlillər göstərmişdir ki, son illərdə tikinti sektorunda investisiya fəallığı artmış, xüsusilə daxili investisiyaların xüsusi çəkisi yüksəlmişdir. Bununla yanaşı, xarici investisiyalar texnologiya transferi və iri infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsi baxımından mühüm rol oynamaqda davam edir. Məqalədə investisiya strategiyalarının əsas inkişaf istiqamətləri kimi innovasiya yönümlü idarəetmə, rəqəmsal transformasiya, yaşıl iqtisadiyyat prinsiplərinin tətbiqi, dövlət-özəl tərəfdaşlığının genişləndirilməsi və regional investisiya layihələrinin inkişafı göstərilmişdir.*

***Açar sözlər:** İntestisiya strategiyası, tikinti-istehsal korporasiyaları, strateji investisiya qərarları, daxili investisiyalar, xarici investisiyalar, rəqəmsal transformasiya.*

DEVELOPMENT DIRECTIONS OF INVESTMENT STRATEGIES IN THE ACTIVITIES OF CONSTRUCTION-PRODUCTION CORPORATIONS IN AZERBAIJAN

ALESGER MEHDİ ALİYEV

Azerbaijan University of Architecture and Construction, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor
Baku, Azerbaijan

IBRAHİM MEHMAN GAFFARLI

Azerbaijan University of Architecture and Construction, Master's student
Baku, Azerbaijan

***Abstract.** The article examines the current state of investment activity and the development directions of investment strategies in construction-production corporations in Azerbaijan. The study analyses the theoretical foundations of strategic investment decisions as well as the economic, social, and institutional factors affecting investment activity. It has been determined that under modern economic conditions, the construction sector plays an important role in the development of the national economy and has strategic significance in expanding infrastructure, increasing industrial potential, and ensuring regional development.*

Within the framework of the research, the dynamics of investments directed to construction-installation works during 2015–2024, as well as the structure of domestic and foreign investments, were investigated. The analysis revealed that investment activity in the construction sector has increased in recent years, especially the share of domestic investments. At the same time, foreign

investments continue to play an important role in technology transfer and financing large-scale infrastructure projects.

The article identifies innovation-oriented management, digital transformation, the application of green economy principles, the expansion of public-private partnerships, and the development of regional investment projects as the main directions for the development of investment strategies.

Keywords: *Investment strategy, construction-production corporations, strategic investment decisions, domestic investments, foreign investments, digital transformation.*

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

АЛЕСКЕР МЕХТИ ОГЛЫ АЛИЕВ

Азербайджанский Архитектурно-Строительный университет, Кандидат экономических наук, доцент
Баку, Азербайджан

ИБРАГИМ МЕХМАН ОГЛЫ ГАФФАРЛЫ

Азербайджанский университет архитектуры и строительства, магистрант
Баку, Азербайджан

Аннотация. *В статье исследуются современное состояние инвестиционной деятельности и направления развития инвестиционных стратегий в строительственно-производственных корпорациях Азербайджана. В исследовании проанализированы теоретические основы стратегических инвестиционных решений, а также экономические, социальные и институциональные факторы, влияющие на инвестиционную деятельность. Установлено, что в современных экономических условиях строительный сектор играет важную роль в развитии национальной экономики и имеет стратегическое значение для расширения инфраструктуры, увеличения промышленного потенциала и обеспечения регионального развития.*

В рамках исследования были изучены динамика инвестиций, направленных на строительственно-монтажные работы в 2015–2024 годах, а также структура внутренних и иностранных инвестиций. Анализ показал, что в последние годы инвестиционная активность в строительном секторе возросла, особенно увеличилась доля внутренних инвестиций. Вместе с тем иностранные инвестиции продолжают играть важную роль в трансфере технологий и финансировании крупных инфраструктурных проектов.

В статье в качестве основных направлений развития инвестиционных стратегий выделены инновационно-ориентированное управление, цифровая трансформация, применение принципов «зелёной» экономики, расширение государственно-частного партнёрства и развитие региональных инвестиционных проектов.

Ключевые слова: *инвестиционная стратегия, строительственно-производственные корпорации, стратегические инвестиционные решения, внутренние инвестиции, иностранные инвестиции, цифровая трансформация.*

Giriş

Müasir qlobal iqtisadi şəraitdə investisiya fəaliyyəti iqtisadi inkişafın əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri hesab olunur. Xüsusilə tikinti-istehsal sektoru ölkələrin sənaye potensialının formalaşdırılmasında, infrastruktur təminatının gücləndirilməsində və məşğulluğun artırılmasında mühüm rol oynayır. Azərbaycanada həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəlmiş dövlət proqramları və sənayeləşmə siyasəti tikinti-istehsal korporasiyalarında investisiya fəaliyyətinin genişlənməsinə əlverişli şərait yaratmışdır.

Son illərdə ölkədə iri infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, sənaye parklarının yaradılması, nəqliyyat-logistika sisteminin inkişafı və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan genişmiqyaslı tikinti-quruculuq işləri investisiya strategiyalarının əhəmiyyətini daha da artırmışdır. Tikinti sektorunda investisiya qərarlarının düzgün formalaşdırılması yalnız maliyyə səmərəliliyinin yüksəldilməsi ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda iqtisadi təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, texnoloji yenilənmə və dayanıqlı inkişafın təmin olunması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Müasir mərhələdə tikinti-istehsal korporasiyalarında investisiya strategiyaları innovasiya texnologiyalarının tətbiqi, rəqəmsal transformasiya, yaşıl iqtisadiyyat prinsipləri və maliyyə resurslarının səmərəli idarə olunması əsasında formalaşır. Bununla yanaşı, qlobal iqtisadi qeyri-sabitlik, maliyyə riskləri, inflyasiya prosesləri və rəqabət mühitinin güclənməsi investisiya fəaliyyətinə təsir edən əsas amillər sırasındadır.

Məqalənin əsas məqsədi Azərbaycanda tikinti-istehsal korporasiyalarında investisiya fəaliyyətinin mövcud vəziyyətini təhlil etmək, investisiya strategiyalarının inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmək və bu sahədə mövcud problemlərlə yanaşı perspektiv imkanları qiymətləndirməkdən ibarətdir. Tədqiqat çərçivəsində tikinti-quraşdırma işlərinə yönəldilən investisiyaların dinamikası, daxili və xarici investisiyaların strukturu, eləcə də müasir investisiya strategiyalarının əsas xüsusiyyətləri araşdırılmışdır.

İnvestisiya strategiyalarının nəzəri əsasları

İnvestisiya strategiyası müəssisənin uzunmüddətli məqsədlərinə uyğun olaraq maliyyə resurslarının səmərəli yerləşdirilməsi və idarə olunmasını nəzərdə tutur. Müasir iqtisadi nəzəriyyələrdə investisiya strategiyaları risk və gəlirlilik arasında optimal balansın qurulmasına əsaslanır. İnvestisiya qərarlarının qəbulunda bazar şəraiti, makroiqtisadi sabitlik, faiz dərəcələri, inflyasiya səviyyəsi və texnoloji inkişaf mühüm rol oynayır.

Strateji investisiya qərarı (SİQ) təşkilatın strategiyasının həyata keçirilməsi vasitəsi olub, rəqabət aparan investisiya layihələri arasında resursların bölüşdürülməsi yolu ilə reallaşdırılır [8; 12; 15]. SİQ ilə bağlı əvvəlki tədqiqatlar, o cümlədən Abdel-Kader və Dugdale [2], Arnold və Hatzopoulos [7], strateji investisiya qərarlarının qəbulunda tətbiq edilən investisiya qiymətləndirmə metodlarını araşdıraraq bu qərarların verilməsinə ənənəvi yanaşmaları əks etdirmişlər. Ədəbiyyatın digər istiqaməti isə [10; 14] siyasi, sosial, davranış və mədəni amillərin strateji investisiya qərarlarına necə təsir etdiyini tədqiq edir. Bundan əlavə, Adel və Alkaraan [4], Alkaraan [6] təşkilatlarda strateji investisiya qərarlarının qəbulunda ənənəvi və yeni yaranan təhlil texnikalarının tətbiqini araşdırmış, həmçinin layihələrdə SİQ-lərin uğur və uğursuzluğuna təsir edən kontekstual amilləri vurğulamışlar.

Ənənəvi SİQ yanaşması strateji investisiya qərarlarını iqtisadi baxımdan rasionallaşdırmağa yönəlmişdir. İqtisadiyyatda rasionallıq qərar qəbul edən şəxslərə öz məqsədlərinə çatmaqda ən effektiv kömək edən alət və prosedurların xarakteristikası kimi müəyyən edilir. Bununla belə, Burgos, Kittler və Walsh [9] vurğulayırlar ki, büdcələşdirmə və investisiya qərarları yalnız məhdud rasionallıq şəraitində qəbul edilmir, eyni zamanda onlar kontekstin strateji investisiya qərarlarında məhdud rasionallığın fərqli şəkildə həyata keçirilməsini anlamaqda mühüm rol oynadığını qeyd edirlər.

İnvestisiya qiymətləndirmə metodlarının əvvəlcədən müəyyən edilmiş məqsədin optimallaşdırılmış şəkildə həyata keçirilməsində bu rolu oynadığı ehtimal olunur. Bu iqtisadi rasionallıq prosesi abstrakt səviyyədə baş verir və hər hansı kontekstual və mühakimə xarakterli məsələləri nəzərə almır. Burada siyasi, sosial və iqtisadi təsirlərə yer verilmir, həmçinin subyektiv mühakimələr və şəxsi intuisiya strateji investisiya qərarlarından təcrid olunur. Strategiya isə bir çox şərti amillərin təsiri altında formalaşan dinamik anlayışdır. Bu xüsusiyyət SİQ-lərə texniki baxışın dar çərçivəli yanaşması ilə uyğunlaşmır və həmin yanaşma tərəfindən nəzərə alınmır. Çox mürəkkəb qərarların yalnız kəmiyyət təhlili vasitəsilə sadələşdirilməsi rasionallıq hesab edilmir. Bu isə strateji investisiya qərarları ilə şirkətin dinamik mühiti arasında boşluq yarada və onların strateji kontekstdən uzaqlaşmasına səbəb ola bilər.

Bu səbəbdən tənqidçilər [5; 11] iqtisadi rasionallaşdırmaya əsaslanan maliyyə yönümlü ənənəvi yanaşmanı tənqid edirlər, çünki bu yanaşma investisiya təkliflərinə daxil edilmiş qeyri-maliyyə və strateji mülahizələri nəzərə almır. Buna görə də bəzi tədqiqatçılar [3; 13] strateji investisiya

qərarlarına proses və insan amili baxımından yanaşırlar. Bu yanaşma strateji investisiya qərarlarının bir çox təsadüfi və şərti amillərin təsiri altında formalaşan proses olduğunu qəbul edir. Sosial, siyasi, təşkilati, kontekstual, mədəni amillər, idarəetmə mühakiməsi və digər faktorlar strateji investisiya qərarlarını formalaşdırma bilər.

Tikinti sektorunda strateji investisiya qərarları müəssisələrin uzunmüddətli inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır. Bu qərarlar tikinti korporasiyalarının maliyyə resurslarını müxtəlif layihələr arasında bölüşdürməsi, infrastrukturun genişləndirilməsi, istehsal güclərinin artırılması və innovativ texnologiyaların tətbiqi istiqamətində qəbul edilir. Müasir iqtisadi şəraitdə tikintiyə yönəldilən investisiyalar yalnız iqtisadi mənfəətin əldə olunmasına deyil, həm də şəhərsalma, sosial rifah və dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin reallaşdırılmasına xidmət edir.

Ənənəvi yanaşmaya əsasən tikinti sektorunda investisiya qərarları əsasən iqtisadi səmərəlilik göstəricilərinə uyğun qiymətləndirilir. Bu zaman xalis cari dəyər, daxili gəlirlilik norması, investisiyanın geri dönüş müddəti və risk göstəriciləri kimi maliyyə meyarlarından istifadə olunur. Tikinti layihələrinin qiymətləndirilməsində əsas məqsəd investisiya resurslarının ən yüksək gəlirlilik təmin edən istiqamətlərə yönəldilməsidir. Lakin tikinti sektoru yüksək riskli və uzunmüddətli layihələrlə xarakterizə olunduğundan yalnız maliyyə göstəricilərinə əsaslanan qərarvermə kifayət etmir.

Tikinti-istehsal korporasiyalarında investisiya strategiyalarının formalaşmasında klassik investisiya nəzəriyyələri ilə yanaşı portfel nəzəriyyəsi, innovasiya yönümlü inkişaf modeli və dayanıqlı inkişaf konsepsiyası geniş tətbiq olunur. Müəssisələr investisiya fəaliyyətini planlaşdırarkən gələcək bazar tendensiyalarını, istehsal xərclərini və rəqabət imkanlarını nəzərə almalıdırlar.

Müasir yanaşmalara əsasən investisiya strategiyası aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:

- əsas kapitala investisiyalar;
- innovasiya və texnologiyalara investisiyalar;
- insan kapitalına yönəlmiş investisiyalar;
- rəqəmsal transformasiya layihələri;
- ekoloji və yaşıl investisiyalar.

Tikinti sektorunda strateji investisiya qərarlarının qəbul edilməsində qeyri-maliyyə amilləri də xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ətraf mühitə təsir, enerji səmərəliliyi, yaşıl texnologiyaların tətbiqi və sosial infrastrukturun inkişafı müasir investisiya strategiyalarının əsas istiqamətlərindən hesab olunur. Dayanıqlı tikinti konsepsiyası çərçivəsində həyata keçirilən investisiyalar həm iqtisadi səmərəliliyi artırır, həm də ekoloji risklərin azaldılmasına xidmət edir.

Azərbaycanda tikinti-istehsal korporasiyalarında investisiya fəaliyyətinin mövcud vəziyyəti

Azərbaycanda tikinti-istehsal korporasiyalarında investisiya fəaliyyəti son illərdə iqtisadi inkişafın prioritet istiqamətlərindən biri kimi çıxış etmişdir. Tikinti-quraşdırma işlərinə yönəldilən investisiyalar ölkənin infrastruktur potensialının genişləndirilməsi, sənaye istehsalının artırılması və regionların sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Dövlət investisiya proqramları, sənaye parklarının yaradılması, nəqliyyat-logistika layihələrinin həyata keçirilməsi və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan yenidənqurma işləri bu sahəyə yönələn investisiyaların həcmində artmasına səbəb olmuşdur.

Tikinti sektorunda investisiya fəaliyyətinin dinamikasının qiymətləndirilməsi məqsədilə 2015–2024-cü illər üzrə tikinti-quraşdırma işlərinə sərf edilmiş investisiyaların həcmi aşağıdakı cədvəldə təqdim olunur.

Cədvəl 1. 2015–2024-cü illərdə tikinti-quraşdırma işlərinə sərf edilmiş investisiyalar

İllər	Min manat	Əvvəlki ilə nisbətən (müqayisəli qiymətlərlə), faizlə	Ümumi həcmdə xüsusi çəkisi, faizlə
2015	11,722,891.9	86.6	73.5

İllər	Min manat	Əvvəlki ilə nisbətən (müqayisəli qiymətlərlə), faizlə	Ümumi həcmdə xüsusi çəkisi, faizlə
2016	11,531,951.9	77.4	73.1
2017	12,447,039.1	100.4	71.4
2018	11,737,621.4	91.2	68.1
2019	11,974,844.6	100.1	64.6
2020	11,021,953.1	91.9	64.0
2021	11,200,125.0	99.4	66.6
2022	13,142,929.5	114.0	73.5
2023	15,028,264.9	110.5	70.5
2024	15,670,073.8	102.9	70.9

Mənbə: [1]

Cədvəlin təhlili göstərir ki, 2015–2024-cü illər ərzində tikinti-quraşdırma işlərinə yönəldilən investisiyaların ümumi həcmində artım meyli müşahidə olunmuşdur. 2015-ci ildə investisiya həcmi 11,7 milyard manat təşkil etdiyi halda, 2024-cü ildə bu göstərici 15,7 milyard manata yüksəlmişdir. Bu artım dövlət və özəl sektor tərəfindən həyata keçirilən iri tikinti və infrastruktur layihələrinin genişlənməsi ilə əlaqədardır.

Cədvəl 2. 2015–2024-cü illərdə tikintiyə qoyulmuş daxili investisiyalar

İllər	Min manat	Xüsusi çəkisi, faizlə
2015	1,491,171.9	16.5
2016	1,339,082.1	20.6
2017	1,673,140.1	19.1
2018	2,756,265.2	23.2
2019	2,895,874.0	22.5
2020	2,757,031.3	22.9
2021	3,275,226.0	26.1
2022	2,944,556.1	20.7
2023	4,221,228.0	24.2
2024	5,044,810.2	26.9

Mənbə: [1]

Cədvəldən görüldüyü kimi, tikintiyə yönəldilən daxili investisiyaların həcmi illər üzrə artım tendensiyası nümayiş etdirmişdir. 2015-ci ildə daxili investisiyaların həcmi 1,49 milyard manat olduğu halda, 2024-cü ildə bu göstərici 5,04 milyard manata yüksəlmişdir. Bu dinamika yerli investorların tikinti sektoruna marağının artdığını və dövlət dəstəyi ilə özəl sektorun investisiya imkanlarının genişləndiyini göstərir.

Xüsusi çəkiddə də artım müşahidə edilir. 2015-ci ildə daxili investisiyaların ümumi investisiyalar içərisində payı 16,5 faiz olduğu halda, 2024-cü ildə bu göstərici 26,9 faizə çatmışdır. Bu vəziyyət milli kapitalın tikinti sektorunda daha fəal iştirak etdiyini və daxili maliyyə mənbələrinin gücləndiyini göstərir.

Tikinti sektorunun inkişafında xarici investisiyalar da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Xarici investisiyalar əsasən iri infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsi, müasir texnologiyaların tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından xüsusi rol oynayır.

Cədvəl 3. 2015–2024-cü illərdə tikintiyə qoyulmuş xarici investisiyalar

İllər	Min manat	Xüsusi çəkisi, faizlə
2015	632,292.8	9.2
2016	1,492,691.3	16.1
2017	1,072,914.6	12.4
2018	965,162.5	18.0
2019	654,569.4	11.5
2020	421,419.7	8.2
2021	758,006.1	17.8
2022	579,172.3	16.0
2023	506,326.7	13.0
2024	403,457.8	12.1

Mənbə: [1]

Cədvəlin təhlili göstərir ki, xarici investisiyaların həcmi illər üzrə dəyişkən olmuşdur. 2016-cı ildə xarici investisiyaların həcmi 1,49 milyard manat təşkil etsə də, sonrakı illərdə müəyyən azalma müşahidə edilmişdir. 2020-ci ildə xarici investisiyaların həcmi 421,4 milyon manata qədər enmişdir ki, bu da global iqtisadi qeyri-sabitlik və pandemiya dövründə investisiya axınlarının zəifləməsi ilə əlaqədar olmuşdur.

Bununla yanaşı, 2021-ci ildə xarici investisiyalarda yenidən artım müşahidə edilmişdir. Xarici investisiyaların xüsusi çəkisinin bəzi illərdə yüksəlməsi beynəlxalq investorların Azərbaycanın tikinti və infrastruktur layihələrinə marağının davam etdiyini göstərir. Lakin ümumi dinamika göstərir ki, son illərdə tikinti sektorunda əsas investisiya yükü daha çox daxili maliyyə mənbələri hesabına formalaşmışdır.

Ümumilikdə aparılan təhlil göstərir ki, Azərbaycanda tikinti-istehsal korporasiyalarında investisiya fəaliyyəti genişlənməkdə davam edir. Dövlət investisiyaları, daxili kapitalın artan rolu və strateji infrastruktur layihələri tikinti sektorunun inkişafını sürətləndirən əsas amillərdir. Bununla yanaşı, xarici investisiyaların cəlb olunması, innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və dayanıqlı tikinti prinsiplərinin genişləndirilməsi gələcək inkişaf baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

İnvestisiya strategiyalarının inkişaf istiqamətləri

Müasir iqtisadi şəraitdə tikinti-istehsal korporasiyalarının rəqabət qabiliyyətinin artırılması, maliyyə dayanıqlığının təmin olunması və uzunmüddətli inkişafın formalaşdırılması investisiya strategiyalarının düzgün müəyyən edilməsindən asılıdır. Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəlmiş dövlət siyasəti, sənayeləşmə proqramları və infrastruktur layihələrinin genişlənməsi tikinti-istehsal sahəsində investisiya strategiyalarının yeni inkişaf istiqamətlərini formalaşdırmışdır. Xüsusilə rəqəmsal iqtisadiyyat, yaşıl inkişaf modeli və innovasiya yönümlü idarəetmə sistemləri investisiya fəaliyyətində struktur dəyişikliklərinə səbəb olmuşdur.

Tikinti-istehsal korporasiyalarında investisiya strategiyalarının inkişaf istiqamətləri əsasən innovasiya fəaliyyəti, rəqəmsal transformasiya, yaşıl iqtisadiyyat, daxili maliyyə mənbələrinin gücləndirilməsi və xarici investisiyaların cəlbi kimi sahələri əhatə edir.

Cədvəl 4. Tikinti-istehsal korporasiyalarında investisiya strategiyalarının əsas inkişaf istiqamətləri

İnkişaf istiqamətləri	Xarakterik xüsusiyyətləri	Gözlənilən nəticələr
İnnovasiya yönümlü investisiyalar	Yeni texnologiyaların tətbiqi, avtomatlaşdırma sistemləri	Məhsuldarlığın və istehsal səmərəliliyinin artması

İnkişaf istiqamətləri	Xarakterik xüsusiyyətləri	Gözlənilən nəticələr
Rəqəmsal transformasiya	BIM texnologiyaları, rəqəmsal idarəetmə və süni intellekt sistemləri	Layihələrin optimallaşdırılması və xərclərin azaldılması
Yaşıl investisiya siyasəti	Ekoloji tikinti materialları, enerji səmərəliliyi	Dayanıqlı inkişaf və ekoloji təhlükəsizliyin güclənməsi
Daxili investisiyaların genişləndirilməsi	Yerli maliyyə resurslarının səfərbər olunması	Maliyyə dayanıqlığının artması
Xarici investisiyaların cəlbi	Beynəlxalq əməkdaşlıq və investisiya layihələri	Müasir texnologiyaların transferi və kapital axınının artması
Dövlət-özəl tərəfdaşlığı	Birgə maliyyələşdirmə və iri layihələrin icrası	İnfrastrukturun sürətli inkişafı
Regional investisiya layihələri	Regionlarda sənaye və tikinti layihələrinin genişləndirilməsi	Regional iqtisadi inkişaf və məşğulluğun artırılması

Mənbə: Müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.

Cədvəldə təqdim edilən istiqamətlər göstərir ki, müasir mərhələdə investisiya strategiyaları yalnız kapital qoyuluşlarının artırılması ilə məhdudlaşmır. Bu strategiyalar eyni zamanda texnoloji yenilənmə, rəqabət üstünlüyünün formalaşdırılması və dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin tətbiqinə yönəlmişdir.

İnnovasiya yönümlü investisiya strategiyası tikinti-istehsal korporasiyalarının inkişafında əsas prioritetlərdən biri hesab olunur. Müasir tikinti layihələrində avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin, robot texnologiyalarının və ağıllı istehsal mexanizmlərinin tətbiqi istehsal xərclərinin azaldılmasına və məhsuldarlığın yüksəldilməsinə şərait yaradır. Xüsusilə rəqəmsal layihələndirmə sistemləri və BIM texnologiyaları tikinti layihələrinin daha effektiv idarə edilməsinə imkan verir.

Rəqəmsal transformasiya investisiya strategiyalarının mühüm istiqamətlərindən biri kimi çıxış edir. Tikinti sektorunda rəqəmsal idarəetmə sistemlərinin tətbiqi layihələrin planlaşdırılması, maliyyə axınlarının idarə olunması və risklərin minimuma endirilməsi baxımından mühüm üstünlüklər yaradır. Süni intellekt və böyük verilənlər texnologiyalarının tətbiqi investisiya qərarlarının daha dəqiq və operativ qəbul edilməsinə imkan verir.

Müasir dövrdə yaşıl iqtisadiyyat konsepsiyası investisiya strategiyalarının formalaşmasına ciddi təsir göstərir. Ekoloji cəhətdən təhlükəsiz tikinti materiallarının tətbiqi, enerji səmərəliliyinin artırılması və alternativ enerji mənbələrindən istifadə tikinti sektorunda dayanıqlı inkişaf modelinin əsasını təşkil edir. Azərbaycanda “yaşıl enerji zonası” konsepsiyasının tətbiqi və ekoloji layihələrin genişləndirilməsi bu istiqamətdə investisiya fəallığını artırır.

Daxili investisiya mənbələrinin gücləndirilməsi də strateji inkişaf istiqamətlərindən biridir. Yerli bank sektorunun tikinti layihələrinin maliyyələşdirilməsində iştirakının genişlənməsi, investisiya fondlarının yaradılması və özəl sektorun fəallaşması milli kapitalın tikinti sektorunda rolunu artırır. Son illərdə daxili investisiyaların artması yerli investorların sektora marağının yüksəldiyini göstərir.

Xarici investisiyaların cəlb olunması tikinti-istehsal korporasiyalarının beynəlxalq inteqrasiyasını gücləndirən əsas amillərdəndir. Xarici investisiyalar müasir texnologiyaların tətbiqi, beynəlxalq təcrübənin mənimsənilməsi və iri layihələrin maliyyələşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərində yerləşməsi və əlverişli geoiqtisadi mövqeyi xarici investorlar üçün cəlbedici imkanlar yaradır.

İnvestisiya strategiyalarının inkişafında dövlət-özəl tərəfdaşlığı mexanizmləri də mühüm rol oynayır. Dövlət tərəfindən həyata keçirilən iri infrastruktur layihələri özəl sektorun investisiya fəallığını artırır və tikinti sektorunda uzunmüddətli inkişaf üçün əlverişli şərait yaradır. Xüsusilə nəqliyyat, logistika, sənaye və şəhərsalma layihələrində dövlət və özəl sektor arasında əməkdaşlıq genişlənməkdədir.

Regional investisiya layihələrinin genişləndirilməsi də strateji istiqamətlər sırasında mühüm yer tutur. Regionlarda sənaye müəssisələrinin yaradılması, yeni yaşayış komplekslərinin tikintisi və infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi regional iqtisadi inkişafı sürətləndirir və məşğulluğun artırılmasına müsbət təsir göstərir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən tikinti və yenidənqurma layihələri bu baxımdan xüsusi strateji əhəmiyyətə malikdir.

Beləliklə, Azərbaycanda tikinti-istehsal korporasiyalarında investisiya strategiyalarının inkişaf istiqamətləri çoxşaxəli xarakter daşıyır. Müasir mərhələdə investisiya fəaliyyətinin effektivliyi innovasiya texnologiyalarının tətbiqi, rəqəmsal transformasiya, yaşıl iqtisadiyyat prinsipləri və maliyyə resurslarının səmərəli idarə olunması ilə birbaşa bağlıdır. Bu istiqamətlərin həyata keçirilməsi tikinti sektorunun dayanıqlı inkişafına və ölkənin iqtisadi potensialının güclənməsinə mühüm töhfə verəcəkdir.

Nəticə

Aparılmış tədqiqat göstərir ki, Azərbaycanda tikinti-istehsal korporasiyalarında investisiya fəaliyyəti son illərdə davamlı inkişaf tendensiyası nümayiş etdirmişdir. Tikinti-quraşdırma işlərinə yönəldilən investisiyaların həcmnin artması ölkədə həyata keçirilən iri infrastruktur layihələri, sənaye siyasəti və regional inkişaf proqramları ilə sıx bağlıdır. Xüsusilə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan yenidənqurma işləri tikinti sektorunda investisiya fəallığının artmasına mühüm təsir göstərmişdir.

Təhlillər göstərir ki, daxili investisiyaların tikinti sektorunda rolu getdikcə güclənir və milli kapitalın investisiya proseslərində iştirakı artır. Bu, yerli maliyyə resurslarının səfərbər olunması və dövlət dəstəyi mexanizmlərinin genişlənməsi ilə əlaqədardır. Xarici investisiyalar isə texnologiya transferi, beynəlxalq təcrübənin tətbiqi və iri layihələrin maliyyələşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşımağa davam edir.

Müasir mərhələdə tikinti-istehsal korporasiyalarında investisiya strategiyalarının əsas inkişaf istiqamətləri innovasiya yönümlü idarəetmə, rəqəmsal transformasiya, yaşıl iqtisadiyyat prinsiplərinin tətbiqi və dövlət-özəl tərəfdaşlığının genişləndirilməsi ilə xarakterizə olunur. Tikinti sektorunda enerji səmərəliliyi, ekoloji təhlükəsizlik və ağıllı texnologiyaların tətbiqi dayanıqlı inkişaf modelinin formalaşmasına şərait yaradır.

Bununla yanaşı, investisiya fəaliyyətinin inkişafına təsir göstərən müəyyən problemlər də mövcuddur. Maliyyə riskləri, qlobal iqtisadi dəyişikliklər, tikinti materiallarının qiymət artımı və xarici investisiyaların qeyri-sabitliyi sektorun inkişafına təsir edən əsas amillər sırasındadır. Bu baxımdan investisiya risklərinin effektiv idarə olunması, maliyyə mənbələrinin diversifikasiyası və innovasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Ümumilikdə, Azərbaycanda tikinti-istehsal korporasiyalarında investisiya strategiyalarının təkmilləşdirilməsi ölkənin iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi, qeyri-neft sektorunun gücləndirilməsi və beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Müasir investisiya yanaşmalarının tətbiqi tikinti sektorunun uzunmüddətli dayanıqlı inkişafını təmin edən əsas strateji istiqamətlərdən biri kimi çıxış edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi. Construction statistics [Elektron resurs]. Bakı, 2026. URL: [Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi](#) (müraciət tarixi: 10.05.2026).
2. Abdel-Kader M.G., Dugdale D. Evaluating investments in advanced manufacturing technology: A fuzzy set theory approach // *The British Accounting Review*. – 2001. – Vol. 33, No. 4. – P. 455–489. – DOI: 10.1006/bare.2001.0177.
3. Abdelrahman M., Papamichail K. Factors affecting knowledge-based decision support systems in multinational corporations // *Proceedings of the 21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS)*. – Quebec, Canada, July 2017. – URL: Northumbria University Research Link (müraciət tarixi: 17.05.2026).
4. Adel N., Alkaraan F. Strategic investment acquisitions performance in UK firms: The impact of managerial overconfidence // *Journal of Financial Reporting and Accounting*. – 2019. – Vol. 17, No. 1. – P. 24–41. – DOI: 10.1108/JFRA-02-2017-0013.
5. Alkaraan F., Northcott D. Strategic capital investment decision-making: A role for emergent analysis tools? A study of practice in large UK manufacturing companies // *The British Accounting Review*. – 2006. – Vol. 38, No. 2. – P. 149–173. – DOI: 10.1016/j.bar.2005.10.003.
6. Alkaraan F. Strategic investment decision-making practices in large manufacturing companies: A role for emergent analysis techniques? // *Meditari Accountancy Research*. – 2020. – Vol. 28, No. 4. – P. 633–653. – DOI: 10.1108/MEDAR-05-2019-0484.
7. Arnold G.C., Hatzopoulos P.D. The theory-practice gap in capital budgeting: Evidence from the United Kingdom // *Journal of Business Finance & Accounting*. – 2000. – Vol. 27, No. 5–6. – P. 603–626. – DOI: 10.1111/1468-5957.00327.
8. Bowman E.H., Hurry D. Strategy through the option lens: An integrated view of resource investments and the incremental-choice process // *Academy of Management Review*. – 1993. – Vol. 18, No. 4. – P. 760–782. – DOI: 10.5465/amr.1993.9402210157.
9. Burgos J.A.M., Kittler M., Walsh M. Bounded rationality, capital budgeting decisions and small business // *Qualitative Research in Accounting & Management*. – 2020. – Vol. 17, No. 2. – P. 293–318. – DOI: 10.1108/QRAM-01-2019-0020.
10. Carr C. Are German, Japanese and Anglo-Saxon strategic decision styles still divergent in the context of globalization? // *Journal of Management Studies*. – 2005. – Vol. 42, No. 6. – P. 1155–1188. – DOI: 10.1111/j.1467-6486.2005.00537.x.
11. Dugdale D., Jones R. Financial justification of advanced manufacturing technology // *Issues in Management Accounting* / Eds. D. Ashton, T. Hopper, R. Scapens. – London: Prentice Hall, 1995. – P. 191–213.
12. Elmassri M., Abdelrahman M. Strategic investment decisions and ownership structure: An exploratory study in Egypt // *Corporate Ownership & Control*. – 2020. – Vol. 17, No. 4. – P. 399–416. – DOI: 10.22495/cocv17i4siart16.
13. Elmassri M.M., Harris E.P., Carter D.B. Accounting for strategic investment decision-making under extreme uncertainty // *The British Accounting Review*. – 2016. – Vol. 48, No. 2. – P. 151–168. – DOI: 10.1016/j.bar.2015.12.002.
14. Emmanuel C., Harris E., Komakech S. Towards a better understanding of capital investment decisions // *Journal of Accounting & Organizational Change*. – 2010. – Vol. 6, No. 4. – P. 477–504. – DOI: 10.1108/18325911011091837.
15. McGrath R.G., Ferrier W.J., Mendelow A.L. Real options as engines of choice and heterogeneity // *Academy of Management Review*. – 2004. – Vol. 29, No. 1. – P. 86–101. – DOI: 10.5465/amr.2004.11851720.